

**MODAL USUL ASOSIDA DINAMIK OBYEKTLARNI BOSHQARISH
MASALASI**

Sevinov Jasur Usmonovich

texnika fanlari doktori, professor,

Toshkent davlat texnika universiteti

e-mail: sevinovjasur@gmail.com. tel: +998 97- 762-82-40

Keldiyarov Suhrob Bahodir o‘g‘li

magistrant,

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Boyeva Oqila Husanovna – PhD,

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

Annotatsiya. Ko‘p o‘lchamli dinamik obyektlarni modal boshqarish tizimlarini sintez qilishning mavjud usullari va algoritmlari tahlil qilingan. Bunda dinamik tizimning to‘liq tavsifini olish, oson raqamli modellashtirish imkonini beruvchi holat fazosi ifodalari olingan. Shuningdek, boshqarish tizimlarini yaratish uchun sintez usulini tanlashda hisobga olinishi kerak bo‘lgan talablar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: modal usul, dinamik obyekt, boshqarish tizimi, holat fazosi, uzatish matritsasi, ko‘p o‘lchamli tizim.

**ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМИ НА
ОСНОВЕ МОДАЛЬНЫХ МЕТОДОВ**

Аннотация: Проанализированы существующие методы и алгоритмы синтеза модальных систем управления многомерными динамическими объектами. При этом получают выражения пространства состояний, которые позволяют получить полное описание динамической системы, удобство цифрового моделирования. Также представлены требования, подлежащие обязательному учету при выборе метода синтеза, который можно положить в основу создания систем управления.

Ключевые слова: модальный метод, динамический объект, система управления, пространство состояний, передаточная матрица, многомерная система.

**PROBLEM OF DYNAMIC OBJECTS MANAGEMENT BASED ON MODAL
METHOD**

Abstract. Existing methods and algorithms for the synthesis of modal control systems for multidimensional dynamic objects are analyzed. In this case, state space expressions are obtained that make it possible to obtain a complete description of the dynamic system and the convenience of digital modeling. The requirements that must be taken into account when choosing a synthesis method, which can be used as the basis for creating control systems, are also presented.

Key words: modal method, dynamic object, control system, state space, transfer matrix, multidimensional system.

Modal boshqarish usulida berk tizimning ishlash sifatiga xarakteristik polinomi ko‘rinishida berilgan talablardan kelib chiqib, rostlagichlarni sintezlash amallapini bajarish ko‘zda tutiladi. Hozirgi kunda modal boshqarish (MB) usullari sintezlashning turli masalalari uchun yuqopi dapajada ishlab chiqilgan [1-4]. Ular ABT ning kerakli strukturasi aniqlash imkonini beradi. Bu struktura obyektning parametrlari nominal bo‘lgan sharoitda asimtotik turg‘un bo‘lishni va boshqarish sifati yuqori bo‘lishini ta‘minlaydi. Kompleks tekislikdagi berk tizimning uzatish funksiyasi xarakteristik polinomi ildizlari o‘tish jarayonining tavsifi va vaqti bilan bevosita bog‘lanishi tufayli shunday bo‘ladi [3,5].

MB masalalarining yechimini boshqarish obyektini holatlar makonida [2,3], hamda tizimning uzatish funksiyasi [4,6] ko‘rinishida berilganda olish imkoniyatlari mavjud. Bunday masalani yechishda holat vektori haqidagi ma‘lumotlardan yoki boshqarish obyektining chiqish koordinatalaridan foydalaniladi.

MB usullaridan amaliyotda foydalanish hisoblash qiyinchiliklariga ko‘p ham bog‘liq emas. Bunday qiyinchilik boshqarish obyektining tartibi ortishi bilan mo‘tadil o‘sib boradi. Zamonaviy amaliy dasturlar paketlaridan aksariyati masalan, MATLAB [7,8] sintezlash muolajasini bajarishga mo‘ljallangan modullarga ega. Hosil qilinadigan boshqarish qurilmalarining murakkabligi boshqarish obyektining murakkabligidan yuqori bo‘lmaydi. Bu ularni texnologik jihozlar o‘rnatilgan holda sozlashni ancha osonlashtiradi.

Koshining normal shaklda birlashtirilgan parametrlarga ega ko‘p o‘lchamli tizimning differensial tenglamalarini ko‘rib chiqamiz:

$$\dot{x}_j = \sum_{i=1}^n a_{ji} x_i(t) + \sum_{i=1}^m b_{ji} u_i(t), \quad j = 1, 2, \dots, n, \quad (1)$$

$$y_k = \sum_{i=1}^n c_{ki} x_i(t), \quad k = 1, 2, \dots, q. \quad (2)$$

Bu yerda $x_j(t)$ – tizimning holat o‘zgaruvchilari, a_{ji}, b_{ji}, c_{ki} – koeffitsiyentlar, $u_i(t)$ – berilishi mumkin bo‘lgan tashqi ta’sirlar, $y_k(t)$ – obyektning chiqish signallari.

$x(t)$ holat vektorining t vaqtdagi qiymati tizimning holati deb ataladi. O‘zgaruvchilarning barcha mumkin bo‘lgan qiymatlari to‘plami holat makonini tashkil qiladi.

Fazoviy holatdagi (1) va (2) tenglamalarni vektor-matritsa ko‘rinishida yozish mumkin [1,2,9]:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t), \\ y(t) &= Cx(t), \end{aligned} \quad (3)$$

bu yerda $A - (n \times n)$ -tizim matritsasi; $B - (n \times m)$ -boshqarish matritsasi; $C - (q \times n)$ -kuzatish matritsasi.

(3) ko‘rinishdagi tizimning differensial tenglamalari fazoviy holatdagi tavsifi deyiladi. Ular 1-rasmda ko‘rsatilgan ko‘p o‘lchamli ABTning matritsa strukturaviy sxemasiga mos keladi.

1 – rasm. Ko‘p o‘lchamli ABT ning strukturaviy sxemasi.

Ko‘p o‘lchamli avtomatik boshqarish tizimining struktur sxemasida ko‘p o‘lchamli integrallovchi zveno $\frac{1}{p}I$ muhim tarkibiy qism hisoblanadi. U birlik uzatish koeffitsiyentlari hamda mustaqil kirish va chiqishlarga ega bo‘lgan n skalyar integrallovchi zvenolardan iborat bo‘lib, ko‘p o‘lchamli integrallovchi zveno deb ataladi. Bunday matritsalar (A, B, C) tizimning tenglamalarini (3) to‘liq aniqlaydi.

(3) tenglamalar chiziqli dinamik tizimlarni tavsiflaydi: tashqi signal u_i , bevosita kanalda integrallovchi zvenoni chetlab o‘tib, tizimning y_p har qanday chiqishiga o‘ta olmaydi (1.2-pasm). Bunday holda, kirish o‘zgaruvchisining sakrab o‘sishi tezlikning tezkor o‘zgarishi yoki yuqori hosilaviy chiqish o‘zgaruvchisi deb nomlanadi, lekin uning qiymatini emas. Ba’zi hollarda, bevosita kanallarda inersiyasiz aloqalar ta’sirini hisobga olish kerak. Bunday holda, ular dinamik tizim tavsifining umumiy shaklini oladi:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t); \\ y(t) = Cx(t) + Du(t), \end{cases} \quad (4)$$

bu yerda $D - (q \times m)$ -birlashtirish matritsasi.

Integrallovchi zvenoni shuntlash va ta’sirlarni inersiyasiz uzatish birlashtirish matrits D opqali amalga oshipadi.

Diskret tizimning holat tenglamalari quyidagicha olish imkonini beradi [1,5]:

$$\begin{cases} w(k+1) = Fw(k) + Gu(k), \\ y(k) = Hw(k) + Ku(k), \end{cases} \quad (5)$$

bu yerda $w(k) - n$ -o‘lchamli holat vektori; $F - (n \times n)$ -o‘lchamli tizim matritsasi; $G - (n \times m)$ -o‘lchamli taqsimlash matritsasi; $H - (q \times n)$ -o‘lchamli o‘lchash yoki chiqish matritsasi; $K - (q \times m)$ -kirish-chiqish bevosita aloqa matritsasi; $n -$ tizimning o‘lchamliligi, $m, q -$ kirish/chiqish sonlari.

$\{F, G, H, K\}$ matritsalar to‘plami realizatsiya deb nomlanadi. Bu tasvirda muhim o‘xshashlik o‘zgarishini $x(k) = Tw(k)$ qo‘llash orqali quyidagi holat tenglamalarining ekvivalent tizimini olishimiz mumkin:

$$\begin{cases} x(k+1) = TFT^{-1}x(k) + TGu(k), \\ y(k) = HT^{-1}x(k) + Ku(k), \end{cases} \quad (6)$$

yoki

$$\begin{cases} x(k+1) = Ax(k) + Bu(k), \\ y(k) = Cx(k) + Du(k). \end{cases} \quad (7)$$

Bir nechta kirish va chiqish kattaliklariga ega bo‘lgan avtomatik boshqarish tizimlarida A tizim matritsasining eng kichik o‘lchamli realizatsiyasi minimal deyiladi. Bunda faqatgina tizimda kuzatiluvchanlik va boshqariluvchanlik xususiyatlari mavjud bo‘lgandagina realizatsiya minimal deb hisoblanadi.

Markov parametrlari va uzatish matritsasi shaklini tavsiflovchi tenglamani tizimning holat fazosida ifodalanishidan foydalanib quyidagicha tasvirlash mumkin:

$$W(z) = C(zI - A)^{-1}B + D. \quad (8)$$

Tizimni holat fazosida ifodalash parametrik nochiziqlilik, dinamik tizimning to‘liq tavsifini olish, oson raqamli modellashtirish imkonini beradi.

Shuningdek, obyektlarni identifikatsiya qilishda holat fazosidagi ABT ning kanonik shakllarda ifodalanishidan foydalanish tizim ifodalanishining yagona bo‘lmaganligini bartaraf etish imkonini beradi.

Boshqarish tizimlarini yaratish uchun sintez usulini tanlashda hisobga olinishi kerak bo‘lgan talablarni aniqlashga namunaviy texnologik jarayonlar va jihozlarning tahlil qilish orqali erishish mumkin. Bu shartlarga quyidagilarni kirish mumkin:

- loyiha spetsifikatsiyasida va davlat yoki sanoat standartlari talablarida ko‘rsatilgan rostdash sifatining bevosita ko‘rsatkichlaridan foydalanish;

- ABT strukturasi BO holatining o‘lchanadigan o‘zgaruvchilariga hamda ularni o‘lchash qulayligiga qarab tanlash imkoniyati. Bundan tashqari, bir qator hollarda bunday o‘zgaruvchanlik [2,9] ishonchlilik, tan narx, shovqinga chidamlilik va boshqa shu kabi qo‘shimcha sifat mezonlari uchun texnik shartlarning talablarini to‘liqroq qondirish imkonini beradi;

- boshqarish obyektining matematik modelining yetarlicha yuqori tartibida va aniq rezonanslar mavjud bo‘lganda foydalanish samaradorligi, shuningdek, tizimlarni yuqori tartibli differensial tenglamalar yordamida ifodalash mumkin.

- past parametrik sezgirlikka ega bo‘lgan ABT laridan foydalanish imkoniyati, ya’ni parametrik g‘alayonda nafaqat turg‘unlikni, balki boshqarish sifatini ham saqlab turish qobiliyatining mavjudligi. Aynan boshqarish sifatining mahsuldorlik, ishlab chiqariladigan mahsulot sifati va boshqa shu kabi texnologik ko‘rsatkichlar bilan chambarchas bog‘liqdir.

Ushbu talablarni asosiylari sirasiga kiritish mumkin, chunki ular u yoki bu sintez usulining qo‘llanilishini aniqlaydi.

ADABIYOTLAR

1. Grigoryev V.V., Juravlyova N.V., Lukyanova G.V., Sergeyev K.A. Sintez sistem avtomaticheskogo upravleniya metodom modalnogo upravleniya // Uchebnoye posobiye. –S-Pb: SPbGU ITMO, 2007. – 143 s.
2. Andreyev Y.N. Upravleniye konechnomernimi lineynimi obyektami. – M.: Nauka, 1976. - 424 s.
3. Igamberdiyev X.Z., Sevinov J.U., Zaripov O.O. Regulyarniye metodi i algoritmi sinteza adaptivnix sistem upravleniya s nastroivayemimi modelyami. – T.: TashGTU, 2014. - 160 s.
4. Tyutikov V.V. Razvitiye teorii modalnogo upravleniya dlya resheniya zadach avtomatizatsii texnologicheskix obyektov: dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni doktora texnicheskix nauk: 05.13.06. Ivanovo, 2006. –S.236.
5. Sevinov J.U., Boeva O. H. Synthesis Algorithms for Adaptive-Modal Control Systems for Technological Objects With Delays // II International Scientific Conference. ASEDU-II 2021: Advances in Science, Engineering and Digital Education.
6. Alekseyev V.M., Tixomirov V.M., Fomin S.V. Optimalnoye upravleniye. -M.: Fizmatlit, 2005. – 384 s.
7. Yagodkina T.V., Vu An Xiyen, Larin A.A. Razrabotka laboratornoy raboti po realizatsii algoritma adaptivnogo modalnogo upravleniya MISO-obyektami v srede Matlab/Simulink // Mejdunarodniy nauchno-issledovatel'skiy jurnal «Uspexi sovremennoy nauki» Tom 2, №8, 2017. –S. 145–154.
8. Dyakonov V.P. MATLAB. Polniy samouchitel.-M.: DMK Press, 2012.-768 s.: il.
9. Kuzovkov P.T. Modalnoye upravleniye i nablyudayushiye ustroystva. – M.: Mashinostroyeniye, 1976. – 184 s.
10. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
11. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
12. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
13. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
14. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.